

12. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA
STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE

CONFERENCE **2021**

**CO
RO
NA
A**

HORIZONTI / HORIZONS

Subotica, Srbija 14. - 15. maj
Subotica, Serbia on 14 -15 May

ZBORNİK RADOVA
COLLECTED PAPERS

1871

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA
OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA - SUBOTICA**
College of Vocational Studies
of Preschool Teachers and Sports Trainers - Subotica

WWW.VSOVSU.IS

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
Subotica*

1871
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA
OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA - SUBOTICA
College of Vocational Studies
of Preschool Teachers and Sports Trainers - Subotica
www.vsovsu.rs

**TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA 12. MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
“HORIZONTI 2021”**

Kvalitet života u pandemijskim uslovima

***THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM 12th
INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC
CONFERENCE “HORIZONS 2021”***

Quality of life in pandemic conditions

Subotica, 14-15. maj 2021.

Subotica, on 14th and 15th May, 2021

ISBN 978-86-87893-54-2

**TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA MEĐUNARODNE
INTERDISCIPLINARNE STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE:
„HORIZONTI“ 2021.**

**Thematic Collected Papers from the International Interdisciplinary Scientific
Conference: „HORIZONS“ 2021**

Izdavač / Published by

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA I TRENERA – SUBOTICA**

**College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers,
Subotica**

Za izdavača / For Publisher

Dr Slavoljub Hilčenko / PhD Slavoljub Hilčenko

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Zoran Milić / PhD Zoran Milic

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

Dr Sandra Vujkov, Predsednik/President

Dr Zoran Milić, Urednik/Editor

MSc Dejan Živanović, Sekretar/Secretary

Dr Svetlana Stojkov, Član/Member

Dr Sanja Šumonja, Član/Member

Dr Jasmina Knežević, Član/Member

MSc Dijana Krstić, Član/Member

MSc Jelena Blanuša, Član/Member

dr med. Jovan Javorac, Član/Member

dipl. inž. Nebojša Jakovljević, Tehnička podrška/Technical support

Doma Čović, Tehnička podrška/Technical support

Stručno-naučni odbor / Professional-Scientific Committee

Biomedicinske nauke / Biomedical science

- Bistra Angelovska, PhD Vanredni profesor/ Associate professor, Faculty for medical sciences, University „Goce Delchev“ Shtip (Macedonia)
- Nataša Jovanović Lješević, PhD, Redovni profesor, dekan/Full professor, Dean, Farmaceutski fakultet/Pharmaceutical faculty Novi Sad (Serbia)
- Adriano Friganović, MSc, Viši predavač/Senior lecturer, University of Applied Health Sciences Zagreb (Croatia)
- Aleksandra Doronjski, PhD, Full professor/ redovni profesor Faculty of Medicine, University of Novi Sad (Serbia)
- Bojan Zarić, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Medicine, University of Novi Sad (Serbia)
- Fares Hezam Al-Ostoot, PhD, Docent/Assistant professor, Department of Biochemistry, University of Mysore/ Department of Biochemistry, Al-Bahydh UniversityKarnataka (India/ Yemen)
- Severin Rakić, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Paneuropean university "Apeiron" Banja Luka (Bosnia & Herzegovina)
- Jun Paras Basto, PhD, Viši predavač/Senior lecturer, College of Nursing, University of Hail (Saudi Arabia)
- Christine Hilcenko, PhD Istraživač/Researcher, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge (Great Britain)
- Vesna Mijatović Jovin, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad (Serbia)
- Srećko Potić, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies, School of Applied Health Sciences „Milutin Milanković“ Belgrade (Serbia)
- Gora Miljanović, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković" Belgrade (Serbia)
- Zvonko Dimoski, MSc, Spec. Viši predavač/Senior lecturer, School of Applied Health Sciences, Academy of Vocational Studies Belgrade (Serbia)

Sportske nauke / Sports science

- Nebojša Maksimović, PhD Redovni profesor, Dekan/Full professor, Dean, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Sergej Ostojić, PhD Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Igor Jukić, PhD, Redoviti profesor/Full professor, Faculty of kinesiology, University of Zagreb (Croatia)
- Patrik Drid, PhD Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)

- Dejan Madić PhD, Redovni profesor/Full professor,
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Julio Calleja-Gonzales, PhD, Redovni profesor/Full professor, Chair in Sports,
Training Universidad del Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea Leioa (Spain)
- Damir Sekulić, PhD, Redovni profesor, Dekan/Full professor, Dean Faculty of
Kinesiology, University of Split (Croatia)
- Josip Lepeš, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor, Department of Social
pedagogy, Faculty of Health and Social Sciences, Gal Ferenc University Szeged,
(Hungary)
- Stevo Popović, PhD, Vanredni profesor, Dekan/Associate Professor, Dean, Faculty
of sport and physical education, University of Montenegro Nikšić (Montenegro)
- Miroslav Smajić, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies,
College of higher vocational studies “sports academy” Belgrade (Serbia)
- Siniša Kovač, PhD, Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical
education, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
- Kemal Idrizović, PhD, Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and
physical education, University of Montenegro Nikšić (Montenegro)
- Tin Mudražija, PhD, Docent/ Assistant professor,
Faculty of Arts, University of Maribor (Slovenia)
- Maja Batez, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Boris Popović, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)

Pedagoško-psihološke nauke / Pedagogical and psychological sciences

- Zdenko Braičić, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb (Croatia)
- Emina Berbić Kolar, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University Osijek (Croatia)
- Marijana Županić Benić, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Teacher's
Education, University of Zagreb (Croatia)
- Bojan Janičić, PhD* Docent/Assistant professor, Department of Psychology,
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Serbia)
- Miloš Šumonja, PhD, Docent/Assistant professor,
Faculty of Pedagogy Sombor, University of Novi Sad, Sombor (Serbia)
- Violeta Petković, Docent/Assistant professor,
Faculty of sports and tourism Novi Sad (Serbia)
- Vesna Barzut, Docent/Assistant professor
Faculty of sports and tourism Novi Sad (Serbia)

- Jelena Mićević Karanović, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies, Vocational College for education of preschool teachers Kikinda (Serbia)
 - Jozef Zentko, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Education of the Catholic University Ružomberok (Slovakia)
 - Евгений Ковалев, PhD, Docent/Assistant professor, Московский педагогический государственный университет, Moscow (Russia)
 - UR Wojciech Walat, PhD, Redovni profesor, Prorektor/Full professor, Vice-rector, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poland)
 - Rolf Laven, PhD, Redovni profesor/Full professor, Pädagogische Hochschule Wien (Austria)
 - Jerneje Hercog, PhD, Asistent/Assistant, Pedagoška fakulteta, Univerzitetu u Mariboru, Maribor (Slovenia)
 - Jelena Sokić, PhD, Docent/Assistant professor, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad (Serbia)
 - Dušana Šakan, PhD, Docent/Assistant professor, Fakultet dr Lazar Vrkatić, Novi Sad (Serbia)
-

Grafički dizajn i prelom teksta / Lay-out and Typesetting

Nebojša Jakovljević, dipl. ing.

Štampa / Printed by

SatCIP, Vrnjačka Banja

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

***Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
Subotica***

**College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports
Trainers, Subotica**

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

***Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku
delatnost AP Vojvodine / Department of Higher Education and
Scientific Research Work of Autonomous Province of Vojvodina***

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

616.98:578.834]:304(082)

**МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна научностручна конференција
"Хоризонти" (12 ; 2021 ; Суботица)**

Kvalitet života u pandemijskim uslovima : tematski zbornik radova sa 12. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti 2021", Subotica, 14-15. maj 2021 = Quality of life in pandemic conditions : thematic collected papers from 12th international interdisciplinary scientific conference "Horizons 2021", Subotica, on 14th and 15th May, 2021 / [glavni i odgovorni urednik Zoran Milić]. - Subotica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2021 (Vrnjačka Banja : Satcip). - 464 str. : ilustr. ; 25 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Str. 4-5: Reč organizatora ; Word of the organizer / Sandra Vujkov, Zoran Milić. - Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. ili srp. jeziku uz svaki rad.

ISBN 978-86-87893-54-2

а) Пандемија COVID-а - Квалитет живота - Зборници

[COBISS.SR-ID 47288329](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:rs:kn-47288329)

KNOWLEDGE IN THE FUNCTION OF HEALTH - BY THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Marija Jevtić

 [0000-0002-1194-0765](https://orcid.org/0000-0002-1194-0765)

Faculty of Medicine University of Novi Sad, Institute of Public Health of Vojvodina

*Research collaborator at the Université Libre de Bruxelles, Research Centre on
Environmental and Occupational Health, School of Public Health.*

Associate member of the Academy of Medical Sciences Serbian Medical Society

Sažetak:

Samo znanje nije garancija zdravlja i blagostanja, međutim, bez znanja, kapacitet za postizanje zdravlja i na nivou pojedinca i na populaciji značajno je oslabljen. Nije dovoljno imati znanje - važno je upravljati znanjem u funkciji zdravlja. Ciljevi održivog razvoja mogu se shvatiti kao skup smernica za preduzimanje neophodnih radnji koje je potrebno sinhronizovati (ne treba izostaviti nikoga) kroz sveobuhvatnu, disciplinovanu i namensku primenu. Održivi ciljevi održivog razvoja u potpunosti su u skladu sa zdravljem ako se primijeni široki pristup i ako se cilju 3 (SDG 3) ne daje prednost nad drugima. Stalni proces obrazovanja, posebno za zdravstvene radnike, treba da obuhvati sve ciljeve održivog razvoja i druge profesije (tehnička, poljoprivredna, veterinarska, umetnička itd. Treba da nauči i poveže pojam zdravlja sa drugim oblastima). Znanje vezano za zdravlje i održivi razvoj treba posmatrati kao rastući globalni interes za postizanje ciljeva održivog razvoja. Razumevanje koncepata zdravlja, higijene i blagostanja, povezanosti zdravlja i životne sredine i klimatskih promena sa zdravljem ključno je za uspeh akcija. Zarazne i nezarazne bolesti, društveno-političko-ekonomska dimenzija zdravlja i blagostanja, značaj fizičkog i mentalnog zdravlja, diskriminacija i nasilje u kontekstu zdravlja, kao i seksualnog i reproduktivnog zdravlja znanje su koje moramo insistirao je. Pandemijska kriza i drugi hitni slučajevi ukazuju na važnost preduzimanja svih mera za smanjenje rizika. Ciljevi održivog razvoja su svakako putokaz za znanje kao osnovni pogon za postizanje zdravlja.

Ključne reči: zdravlje, znanje, ciljevi održivog razvoja

Uvod

Živimo u vremenu kada reč zdravlje odzvanja više nego ikad, a bolest hara i prisutnija je na razne načine i na raznim nivoima više nego pre. Čini se da nikada ranije nismo imali jasnu sliku i situaciju iz koje može da se zaključi da je znanje (i odgovarajuće ponašanje) neophodno za očuvanje i unapređenje zdravlja. Sa druge strane, jasno je da znanje samo po sebi nije garancija zdravlja i blagostanja, ali bez znanja kapaciteti za dostizanje zdravlja na individualnom nivou, kao i na populacionom nivou značajno su oslabljeni.

Nije dovoljno imati znanje, nego je važno i upravljati znanjem u funkciji zdravlja. Upravljanje znanjem na taj način da se dođe do odgovarajućih rezultata u promeni ponašanja je kompleksan zadatak.

Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals - *SDGs*) mogu se posmatrati kao vodič - skup potrebnih akcija koje je potrebno sinhronizovati (ne dopustiti da neko ostane po strani), a primena mora biti sveobuhvatna, disciplinovana i posvećena. *SDGs* su u potpunosti u saglasju sa zdravljem pod uslovom da se primeni široki pristup i da se ne insistira isključivo na cilju broj 3 (zdravlje i blagostanje - *SDG 3*) kao prioritonom u odnosu na druge.

Kao što pacijenta treba posmatrati u celini, tako i proces sticanja znanja treba posmatrati tokom svih njegovih faza, od predškolskog, preko osnovnoškolskog, srednjoškolskog, a zatim i fakultetskog obrazovanja. Propusti u procesu edukacije u početnim fazama teško se nadoknađuju kasnije.

Nije dovoljno znati definiciju zdravlja – da ono ne podrazumeva samo odsustvo bolesti, nego potpuno psihičko, fizičko i socijalno blagostanje, nego je neophodno primenjivati je i stvarati uslove za maksimalnu realizaciju. U suprotnom, ovakva definicija zdravlja danas predstavlja ne samo nedostižan cilj, nego i licemerno postavljen cilj.

Znanje u funkciji zdravlja je od posebnog značaja za javno zdravlje, koje definišemo kao nauku i umetnost preveniranja bolesti, produženja života, unapređenja fizičkog zdravlja i efikasnosti kroz organizovane napore zajednice za sanaciju okoline, kontrolu infekcija u zajednici, edukaciju o principima lične higijene, organizovanje zdravstvene službe za ranu dijagnozu i preventivnu terapiju bolesti i razvoj socijalnih mehanizama koji će obezbediti da svaka individua u zajednici ima standard života koji će joj omogućiti da očuva zdravlje.

Cilj ovoga rada je da se istakne značaj celoživotnog učenja i znanja o zdravlju, ne samo individualnom, nego i javnom zdravlju, a na primeru korišćenja Ciljeva održivog razvoja kao putokaza koji vodi i ka zdravlju u najširem smislu te reči.

Obrazovanje, zdravlje i Ciljevi održivog razvoja

Milenijumski razvojni ciljeva (MCR) podstakli su razvoj i usvajanje 17 ciljeva Ciljeva održivog razvoja (*SDGs*) na samitu Ujedinjenih nacija 2015., sa namerom i planom ostvarivanja do 2030. godine (WHO, 2015; Ruhil R. 2015).

Među 17 ciljeva ciljeva održivog razvoja jedan važan cilj je „kvalitetno obrazovanje“. Nijedna nacija ne može postići razvoj bez obrazovanja, posebno kvalitetnog obrazovanja. Odnos kvalitetnog obrazovanja i ciljeva održivog razvoja važno je i za dostizanje zdravlja. *SDGs* nisu pravno obavezujući za vladu ili druge organizacije, ali su veoma važni za bolji razvoj ljudskih zajednica, nacija i sveta u celini (UN 2015).

Aktuelni izazovi obrazovanja izuzetno su kompleksni i zahtevaju sa jedne strane ozbiljne reforme, a sa druge strane fleksibilnost i prilagođavanje spoljnim uslovima koji često remete seting obrazovnog procesa (aktuelna pandemijska kriza, poplave, zemljotresi, ratovi, migracije itd.). Iz tih razloga je važno koristiti ciljeve održivog razvoja kao mapu puta, ali i prilagođavati iste aktuelnim kriznim (lokalnim i globalnim) krizama (Sustainable Development Report 2019; ICSU, 2017).

Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca može da se posmatra kao izolovan proces, ali je mnogo bolje posmatrati ga u okviru sveobuhvatnog procesa obrazovanja. Znanje u funkciji zdravlja – značajno je u procesu obrazovanja uopšte, a posebno u procesu obrazovanja zdravstvenih profesionalaca. Drugim rečima, zdravljem se ne možemo aktivno baviti ako nemamo dovoljno znanja, ali to znanje treba da bude dostupno i u svim drugim obrazovnim procesima i profilima, u skladu sa primarnim profesionalnim opredeljenjem. Znanje na kraju, nije dovoljno za promenu ponašanja, i zbog toga je neophodno da se obrazovanjem u funkciji zdravlja započne u najranijim fazama obrazovnog procesa (od predškolskog uzrasta).

U ovom radu će se pre svega razmatrati značaj obrazovanja zdravstvenih profesionalaca i značaj znanja za zdravlje, ali je važno da se naglasi da je i za njihovo efektivno profesionalno obrazovanje neophodna prethodna prirema u pogledu određenih znanja za zdravlje.

U Lancetovom izveštaju iz 2010. godine pod nazivom Zdravstveni radnici za novi vek: transformacija obrazovanja za jačanje zdravstvenih sistema u međuzavisnom svetu, ukazano je na potrebnu ozbiljne transformacije procesa obrazovanja zdravstvenih profesionalaca.

Integracija moderne nauke u nastavne programe na univerzitetima i školama, kao i odgovarajuće reforme doprinele su da zdravstveni profesionalci usvoje znanje koje je rezultiralo značajnim povećanjem očekivanog trajanja života tokom 20. veka. No, i dalje postoje očigledne praznine i nejednakosti u zdravlju unutar i između zemalja, što potvrđuje naše slabosti i neuspeh dostizanju željenog ravnopravnog napretka u zdravlju. Istovremeno, pojavljuju se novi zdravstveni izazovi: novi rizici za infekciju, životnu sredinu, potrošačko ponašanje povezano sa negativnim uticajem na zdravlje. Vreme brzih demografskih i

epidemioloških tranzicija ugrožavaju zdravstvenu sigurnost globalne populacije. Zdravstveni sistemi širom sveta se trude da se prilagode i reformišu, te da odgovore na zahteve novih zdravstvenih potreba, i samim tim postaju složeniji i skuplji. Sve ovo usložnjava zahteve obrazovnog procesa, postavljajući dodatne zahteve u znanju i veštinama zdravstvenim profesionalcima (Frenk et al., 2010).

Potreba za reformom profesionalnog obrazovanja dodatno se intenzivira pandemijom krizom u kojoj se nalazimo. Zdravstveni profesionalci postigli su ogromne rezultate u doprinosu zdravlju i društveno-ekonomskom razvoju tokom 20. veka, ali se na talasu tog uspeha, bez potrebnih reformi, ne mogu se očekivati dalje potrebne pozitivne promene.

Brzina globalnih promena zahteva nova znanja, veštine i vrednosti svih zdravstvenih profesija. Zbog toga su nužne efektivnije i efikasnije mere prilagođavanja osnovnih kompetencija koje su zasnovane na transnacionalnim, multiprofesionalnim procesima sticanja znanja, kompetencija, veština uz poštovanje usvojenih suštinskih etičkih i društvenih vrednosti svih zdravstvenih profesija.

Reforma obrazovanja zdravstvenih profesionalaca svakako ne može biti uspešna ako nije praćena spremnošću na promenu načina razmišljanja (*mindset-a*) koji zdravstvenim profesionalcima daje mogućnost da deluju u susret izazovima, a ne da svoju ulogu realizuju isključivo kao reakciju na situacije i krize koje zadese populaciju i zdravstvene sisteme u celini (Jevtic et Bouland, 2018).

Aktuelna pandemijska kriza, dodatno potvrđuje koliko je obrazovanje u celini, obrazovna reforma kao takva i posebno obrazovni proces zdravstvenih profesionalaca kompleksan zadatak i koliko zahteva promenu perspektive, stilova rada i snažno liderstvo. Pandemijska kriza i druge vanredne situacije ukazuju na značaj preduzimanja svih mera za smanjenje rizika i u tom procesu *SDGs* svakako su putokaz za sticanje novih neophodnih znanja, a znanje je osnovni „motor“ za dostizanje zdravlja.

Ciljevi održivog razvoja mogu biti značajan vodič u procesu obrazovanja uopšte, ne samo u okviru *SDG 4*, posvećenog obrazovanju, nego mnogo šire posmatrano, kako kvalitetno obrazovanje može da doprinese dostizanju svih ostalih ciljeva održivog razvoja i kako može da doprinese dostizanju *SDG 3* (zdravlje i blagostanje).

Da bi se to postiglo, neophodno je da najpre da lideri obrazovnog procesa – nastavnici i profesori promene način razmišljanja, kao i pristup u načinu rada sa studentima, utičući na motivaciju budućih zdravstvenih profesionalaca različitih profila kao i osposobljavajući ih u rešavanju problema, prilagođavanju i istraživanju za bolje i efektivnije organizacione modele uz negovanje veština u najširem smislu te reči.

Proces edukacije tokom celoživotnog ciklusa, a naročito obrazovanje za zdravstvene profesionalce treba da obuhvati sve *SDGs*, kao što druge struke (tehničke, poljoprivredne, veterinarske, pa i umetnost treba da uče o zdravlju i povezuju koncept

zdravlja sa drugim oblastima). Znanje za zdravlje i održivi razvoj treba posmatrati kao rastući globalni interes za postizanje ciljeva održivog razvoja.

Razumevanje pojmova o zdravlju, higijeni i dobrobiti, povezanosti zdravlja i životne sredine, ali i klimatskim promenama i vezi sa zdravljem su esencijalna za uspešnost potrebnih akcija. Neophodna znanja na kojima treba insistirati odnose se na zarazne i nezarazne bolesti, socijalno-političko-ekonomsku dimenziju zdravlja i blagostanja, značaj fizičkog i mentalnog zdravlja, diskriminaciju i nasilje u kontekstu zdravlja, kao i seksualno i reproduktivno zdravlje. Takođe, neizostavno je važno razumevanje klimatskih promena, mogućnost doprinosa zdravstvenih profesionalaca i njihovu ulogu u mitigaciji i adaptaciji na klimatske promene – *SDG 13*, kao i u energetske tranziciji – *SDG 7* (Jevtic et Bouland, 2017; Jevtic et al, 2018; Vladimirova K. et Le Blanc D, 2016).

Znanje u funkciji zdravlja - stazom ciljeva održivog razvoja, podrazumeva uključivanje donosioca odluka sa jedne strane, ali sa druge strane ne treba zapostaviti značaj civilnog sektora, odnosno civilnog društva. Pokreti građana posvećenih nauci (citizens science) i druge snažne međunarodne asocijacije građana usmerene na očuvanje životne sredine i očuvanje zdravlja mogu da budu i jesu izuzetni potencijani partneri u postizanju ciljeva koji doprinose zdravlju na individualnom nivou, odnosu na nivou javnog zdravlja. Sestrinstvo kao profesija može da i u procesu obrazovanja razvija snažno partnerstvo sa civilnim sektorom. Novo vreme zahteva i novi profesionalizam u zdravstvu, koji će doprineti održivim zdravstvenim sistemima uz poštovanje održivosti (i izdržljivosti) zdravstvene radne snage.

Svetska zdravstvena organizacija je proglasila 2021. godinu – godinom zdravstvenih radnika, uz poruku da je neophodno da se zaštite, da se investira u zdravstveni kadar svih profila i da svi rade zajedno. Zdravstveni profesionalci danas okupljaju širok spektar zanimanja, a uobičajeno ih delimo na grupe lekara (različitih specijalnosti), medicinske sestre i tehničare (i babice) i medicinske saradnike.

U svim zdravstvenim sistemima procenat učešća sestara i tehničara (i babica) daleko premašuje broj lekara različitih specijalnosti na različitim nivoima zdravstvene zaštite. Sestrinstvo prema procenama čini 59% udela u ukupnoj populaciji zdravstvenih profesionalaca (WHO, 2020a).

Pandemijska kriza je pokazala koliko su zdravstveni sistemi ranjivi i da je opstanak zdravstvenih sistema zavisio i zavisi pre svega od zdravstvenih profesionalaca, koji su uložili nadljudski napor i koji su se humanošću i posvećenošću suočili i suočavaju se sa izazovima nekada rizikujući sopstvene živote. Aktuelna situacija još jednom je dokazala deficit zdravstvene radne snage, sa posebnim naglaskom na izražene probleme deficita u sestrinstvu, te je i ovaj rad posvećen temi obrazovanja za zdravlje pre svega medicinskih sestara i tehničara.

Obrazovanje u sestrinstvu, Covid 19 pandemija i uloga sestrinstva u ostvarivanju SDGs

Svetska zdravstvena organizacija posvetila je Svetski dan zdravlja 2020. godine medicinskim sestrama i bobicama u želji da ukaže na značaj ove profesije u kriznim situacijama, planirajući to znatno nego što se čovečanstvo suočilo sa pandemijom SARS-CoV-2 (COVID-19), i upravo je pandemijska kriza još jednom potvrdila značaj sestrinstva, ali i nedostatak medicinskih sestara i tehničara (WHO 2020b).

Medicinske sestre globalno zauzimaju važno mesto i svojim stručnim naporima i humanim pristupom doprinose naporima da se postignu ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija (*SDGs*). Jedan od važnih podciljeva, primera radi, je i dojenje, u čijem ostvarivanju daju značajan doprinos. U aktuelnoj situaciji postavlja se pitanje kako postići ciljeve održivog razvoja u narednoj deceniji, i u ovoj eri COVID-19 (Osingada et al, 2020).

Sprovedeno istraživanje Osiganda i saradnika naglašava: povećanu potrebu za negom, revizijom kurikuluma i zahteva za sticanje znanja i veština u koje bi se uključili i Ciljevi održivog razvoja, potrebu za inovativnom pristupu u obrazovanju medicinskih sestara koji uključuje *SDGs*. Sestrinska praksa treba da se obavlja u skladu sa *SDGs*, kao i proaktivni razvoj politike nege, koji treba da obuhvati usklađenost sa *SDGs*. Hitnost odgovora na COVID-19 pandemiju je zahtevao prilagođavanja koja dovode do iscrpljenosti, ali će se vremenom pronaći načini za prilagođavanje, upravljanje situacijom, a medicinske sestre treba da budu prepoznate i na mikro i na makro nivou kao značajan resurs u dostizanju *SDGs*.

Kako hitnost u odgovoru na pandemiju bude opadao, svet će se prilagoditi i nastavice (najverovatnije delom usporeno) da napreduje u ostvarivanju *SDGs*, ali će to činiti sa jednim novim iskustvom i postpandemijskim pogledom. Ove okolnosti daju mogućnost preispitivanja prioriteta u čemu je svakako na visokom mestu osnaživanje zdravstvenih profesionalaca u celini, a posebno medicinskih sestara i tehničara. Osnaženi zdravstveni kadar, kako u kapacitetima (broju) tako i kvalitetom obrazovanja predstavlja svakako značajan resurs za dostizanje *SDGs* (WHO 2020).

Sestrinstvo je globalno zanimanje, koje karakteriše velika mobilnost i potreba spremnosti za različite zdravstvene sisteme. Globalni standardi za obrazovanje profesionalnih medicinskih sestara i babica imaju za cilj uspostavljanje obrazovnih kriterijuma i osiguravanje ishoda koji se: zasnivaju na dokazima i kompetencijama; promovišu progresivnu prirodu obrazovanja i celoživotno učenje; obezbeđuju zapošljavanje kompetentnih kadrova koji pružajući usluge u oblasti kompetencija promovišu pozitivne zdravstvene ishode u populacijama koje opslužuju (WHO 2009).

Škole sestrinstva treba da imaju transparentnu politiku prijema i minimalno prihvatljive kriterijume, bez diskriminacije, uzimajući u obzir različite polazne osnove učenika, prepoznavanje njihova prethodnih znanja, iskustva i mogućnosti napredovanja

prema višim ciljevima obrazovanja. Nacionalni kriterijumi za visokoškolske ustanove, treba da budu ispunjeni u skladu sa obrazovnim načelima kao i zdravstvenim potrebama.

Sestrinstvo obuhvata samostalnu i zajedničku brigu o pojedincima svih starosnih grupa, različitih grupa i zajednica, bolesne ali i zdrave u svim okruženjima, a kompetencije uključuju promociju zdravlja, prevenciju bolesti i brigu o bolesnim osobama sa invaliditetom, ali i rad sa umirućim pacijentima.

Zagovaranje i delovanje u očuvanju životne sredine, različita istraživanja, učestvovanje u kreiranju zdravstvene politike i upravljanju pacijentima i zdravstvenim sistemima, kao i obrazovanje su deo uloge u setrinskoj profesiji. Svaka zemlja treba da ima odgovarajuće i održivo planiranje i zadovoljavajuće resurse zdravstvenih radnika, obrazovanih u skladu sa sadašnjim i budućim potrebama i zdravstvenim profesijama, odnosno sestrinstvu. (WHO 2009).

Mogućnosti korišćenja Ciljeva održivog razvoja u sticanju znanja za zdravlje

Razvoj obrazovanja za određenu profesiju povezana je i potrebama za tim kadrovima. Procenjeno je da danas globalno postoji skoro 28 miliona medicinskih sestara, što je oko 5,9 miliona manje od onoga što je svetu potrebno za adekvatnu brigu o rastućoj populaciji. Više od 80% medicinskih sestara na svetu radi u zemljama koje čine polovinu svetske populacije. Najveći deficit medicinskih sestara je u u Africi, jugoistočnoj Aziji, regionu istočnog Mediterana i nekim dijelovima Latinske Amerike (WHO, 2020a).

Svetska zdravstvena organizacija, prema tome, poziva zemlje na stvaranje 6 miliona novih radnih mesta za medicinska sestre i tehničare do 2030. godine kako bi se prevenirao procenjeni „globalni nedostatak“ upravo dok se zdravstveni profesionalci širom sveta odgovorno i uz velika odricanja bore sa pandemijom COVID-19. Svakako da pozivanje na Ciljeve održivog razvoja ima smisla i u ovoj akciji sa željom za smanjenjem nejednakosti. Sa druge strane, ovo potvrđuje trajnu i intenzivnu potrebu za obrazovanjem medicinskih sestara što sve obrazovne ustanove koje se bave obrazovanjem u sestrinstvu treba da vide kao svoju mogućnost uz svest za prisutnom mobilnošću i potrebom za internacionalizacijom znanja.

Brojna istraživanja potvrđuju da su Ciljevi održivog razvoja značajni za izbor prioriteta i načina sticanja znanja za zdravlje. Istraživanja Byskova i saradnika posvećena su sistemskoj perspektiva o važnosti razvoja globalne zdravstvene strategije i ističu značaj i mogućnosti zdravstvenog sektora u celini i ljudskih resursa u zdravstvu za postizanje ciljeva održivog razvoja (Byskov et al, 2019).

Dosadašnji način postavljanja prioriteta u zdravstvenim sistemima nije doveo do zadovoljavajućih i održivih rešenja sa dovoljno uspešnim rezultatom u poboljšanju zdravlja stanovništva. Pružaoci usluga (zdravstveni profesionalci), korisnici usluga (pacijenti) i druge zainteresovane strane imaju svoje prioritete u zdravstvu i uslugama na osnovu naučnih dokaza, sopstvenih vrednosti, stručnosti, afiniteta, kao i objektivnih

mogućnosti. Postavlja se pitanje koliko su savremeni (današnji) zdravstveni sistemi odgovarajući za optimizaciju zdravlja stanovništva u okviru svih postojećih ciljeva održivog razvoja (*SDGs*).

Može se reći da postoji nedostatak povezanosti zdravstvenih sistema sa *SDGs* i procesa određivanja prioriteta, a razlozi su brojni i povezani sa odnosom prema odgovornosti, interesima u pogledu razvoja i prioriteta, etike i stepena demokratskog razvoja i participativnosti građana kao uslova za buduću održivost zdravlja stanovništva.

Da bi se postigli ciljevi održivog razvoja, zdravstveni sistemi moraju se nužno angažovati van granica sektora zdravstva. Kao što je polje delovanja javnog zdravlja šire od samog zdravstvenog sistema, savremeni pristupi zdravlju treba da podrazumevaju pristup zdravlja u svim politikama treba da omoguće demokratske i inkluzivne načine utvrđivanja prioriteta zasnovanih na primerima pozitivne prakse i naučnim saznanjima.

Današnji donosioci odluka u zdravstvenim sistemima i nosioci zdravstvenih politika nisu dovoljno razmatrali činjenicu da na zdravlje stanovništva dominantno utiču faktori izvan zdravstvenog sektora i da je, prema tome, mogućnost za doprinos zdravlju prisutna i van zdravstvenih sistema. Kao primer može se spomenuti obrazovni sistem i to pre svega osnovnoškolski, predškolski i srednjoškolski u kom bi značajno mesto u sistemu mogla da zauzme medicinska sestra kao nosioc aktivnosti u očuvanju i unapređenju zdravlja.

Prema tome, zdravstveni sistemi danas treba da budu preispitani i reformisani kako bi bili prikladni za optimizaciju zdravlja stanovništva u okviru svih *SDG-a*, što pre svega znači i da obrazovanje za zdravlje treba da bude sagledano kroz Ciljeve održivog razvoja.

U današnjim krhkim i neizvesnim vremenima za zdravlje i opstanak populacije i planete, izgledi se mogu nekada činiti mali, ali nade i mogućosti ima. Globalno zdravlje u svom zamahu zahteva mudrost i zagovaranje koje je utemeljeno na sestrinskoj perspektivi i integrativnom pristupu. Medicinske sestre mogu da budu u svojim zajednicama lideri merljivih promena u napretku fizioloških, socijalnih, ekoloških i ekonomskih determinanti zdravlja.

Medicinske sestre mogu dati vitalni doprinos postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN) do 2030 u svim okruženjima. Jasno je da postoje višestruke veze između sestrinstva i *SDGs*, a u doprinosu u postizanju zdravlja i partnerstva naglašava se nasleđe Nightingalove i drugih značajnih istorijskih ličnosti u profesiji medicinske sestre. Etička pitanja u vezi sa ciljevima održivog razvoja, kao i posvećenost i humanost doprinosi poverenju koje sestre zaslužuju u svom svakodnevnom poslu, preduzimanju mera i aktivnostima u promociji zdravlja (Rosa, W.E et al 2019; Spencer G. et al 2019).

Agenda UN-a 2030. godinu predstavlja holistički okvir za iskorenjavanje nepravde, očuvanje dobrobiti svih vrsta i angažovanje zdravlja iz perspektive svih sistema, svih sektora, svih zajednica i svih nacija, a principi rada zdravstvenih profesionalaca upravo se poklapaju sa ovim principima – pomoći svima i nikog ne ostaviti po strani (ICN 2017).

Aktuelna situacija ukazuje na brojne slabosti ali i šanse za zdravstvene sisteme i njihov esencijalni deo —zdravstvene profesionalce - što podrazumeva i potrebu za obrazovanjem ovog kadra.

Ciljevi održivog razvoja podržavaju univerzalno zdravstveno osiguranje kao ključno za postizanje svih ostalih zdravstvenih ciljeva. Značajno povećanje finansiranja zdravstva i zapošljavanja, razvoja, obuke i zadržavanja zdravstvene radne snage u zemljama u razvoju, posebno u najmanje razvijenim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju je sadržano u *SDG 3* – jednom od podciljeva. Takođe, Globalna strategija o ljudskim resursima za zdravstvo: radna snaga 2030 ima za cilj ubrzan napredak prema ciljevima održivog razvoja osiguravajući jednak pristup zdravstvenim profesionalcima u okviru ojačanih zdravstvenih sistema (Global Health Workforce Statistics, 2018).

Istraživanjem nezavisne Fondacije za zdravstvo u Velikoj Britaniji utvrdilo se je da se broj medicinskih sestara povećao za 1%, za razliku od povećanja medicinskih usluga za 23%, između 2010./11. i 2016/17. Broj medicinskih sestara rastao je u proseku za 0,2% godišnje, dok se broj zdravstvenih usluga rastao proseku za 3,5% godišnje.

Razlike između rasta broja zaposlenih u odnosu na porast broja usluga u zdravstvenoj službi znače povećano opterećenje i pritisak na medicinske sestre. Ovakva istraživanja potvrđuju ozbiljan jaz u potrebama i broju angažovanih medicinskih sestara i ukazuju na mogućnosti i šanse za razvoj obrazovnog sektora u ovoj oblasti.

Umesto zaključka

Od značaja je podsećanje na reči Louisa Menanda: Znanje je istraživanje, proizvodnja, širenje i očuvanje znanja i kao takvo centralna aktivnost civilizacije. Znanje je društveno pamćenje, veza s prošlošću, ali i socijalna nada, ulaganje u budućnost. Sposobnost stvaranja znanja, prilagodljivost i njegovo stavljanje u upotrebu je karakteristična za humanu populaciju. To je način na koji se održavamo kao društvena bića i kako se menjamo - kako zadržavamo svoja stopala na zemlji, a glave u oblacima". Promene u obrazovanju zdravstvenih profesionalaca treba da obezbede spremnost za neprijatne, zastrašujuće nove izazove, a takođe i sposobnost za razvoj partnerstva sa drugim sektorima u dostizanju ciljeva koji su vezani za zdravlje pojedinca i populacije (kao i životne sredine). Univerzalna težnja za neprestanim napretkom u zdravstvenim sektoru zahteva i participativne akcije dajući profesionalcima ključnu ulogu u realizaciji ciljeva.

Medicinske sestre su ključne za ispunjavanje obećanja da "nikoga neće ostaviti" i globalnih napora

za postizanje ciljeva održivog razvoja (*SDGs*). Sestrinstvo daje centralni doprinos nacionalnim i globalnim ciljevima povezani sa nizom zdravstvenih prioriteta, uključujući pokrivenost zdravstvenom uslugama, mentalno zdravlje i nezarazne bolesti, spremnost za vanredne situacije i odgovor, sigurnost pacijenta i pružanje integrisane nege usmerene na potrebe pacijenata, kao i zbrinjavanje starih osoba.

Kako bi se obezbedila radna snaga u sestinstvo, SZO i njeni partneri preporučuju svim zemljama da poveća sredstva za obrazovanje i zapošljavanje više medicinskih sestara; ojača kapacitete za prikupljanje, analizu i delovanje u odnosu na aktuelne podatke o ukupnim ljudskim resursima u zdravstvu, a posebno u sestinstvu. Takođe, ističe značaj praćenja mobilnosti i migracije medicinskih sestara i tehničara i u skladu sa tim planirati sistem obrazovanja i učiniti ga dovoljno fleksibilnim.

Obrazovanje i obuka medicinskih sestara za naučne, tehnološke i sociološke veštine treba da budu obuhvaćene kurikulumima. Obrazovnim procesom mora da bude obuhvaćena oblast prevencije i upravljanje nezaraznim bolestima. Vlade svih zemalje moraju ulagati u ubrzanje obrazovanja u sestinstvu, a potom za stvaranje radnih mesta kako u zdravstvenom sektoru, tako i van njega (u skladu sa SDGs). Bez medicinskih sestara i drugih zdravstvenih profesionalaca države ne mogu dobiti bitku sa potencijalnim pandemijama i epidemijama, ne mogu postići univerzalno zdravstveno osiguranje, niti realizovati ciljeve održivog razvoja.

Stoga je obaveza svih obrazovnih ustanova koje se bave obrazovanjem zdravstvenih profesionalaca da Ciljeve održivog razvoja kao i zdravlje (povezano sa svim SDGs) obuhvate svojim kurikulumima. Aktuelna pandemijska kriza je veliki poremećaj za sve zdravstvene sisteme i za sve obrazovne ustanove, ali je i šansa da se nađu načini za prilagodljivost, insistiranje na kvalitetu obrazovanja za zdravlje i povećanim potrebama u ovim obrazovnim profilima u sadašnjosti i budućnosti.

Literatura

- [1] Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. *Lancet*. 2010 Dec 4;376(9756):1923-58. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5. Epub 2010 Nov 26. PMID: 21112623.
- [2] Global Health Workforce Statistics, The 2018 update, Global Health Workforce Statistics, World Health Organization, Geneva.
- [3] Global standards for the initial education of professional nurses and midwives. (WHO 2009) Nursing & Midwifery Human Resources for Health, World Health Organization 2009, Geneva 2009,
- [4] International Council for Science (ICSU), 2017. A Guide to SDG Interactions: from Science to Implementation [D.J. Griggs, M. Nilsson, A. Stevance, D. McCollum (eds)]. International Council for Science, Paris
- [5] Jens Byskov, Stephen Maluka, Bruno Marchal, Elizabeth H Shayo, Astrid Blystad, Salome Bukachi, Joseph M Zulu, Charles Michelo, Anna-Karin Hurtig, Paul Bloch, A systems perspective on the importance of global health strategy developments for accomplishing today's Sustainable Development Goals, *Health Policy and Planning*, Volume 34, Issue 9, November 2019, Pages 635–645, <https://doi.org/10.1093/heapol/czz042>
- [6] Jevtic M, Bouland C. Planet on the diet – Climate and Energy prescription for better environment and sustainability. 11th European Public Health Conference Winds of change:

- towards new ways of improving public health in Europe. *European Journal of Public Health*, Vol. 28, Supplement 4, 2018. P. 141-142
- [7] Jevtic M, Matkovic Puljic V, Bouland C. The role of "healthy energy" in healthcare for health future. *European Health Management Association (EHMA 2017) Conference - Health Futures*. 13. -15 June 2017, Bocconi University, Milano, Italy. p.106
- [8] Jevtic M, Bouland C. Chapter in the Book: *Lifelong Learning and Education in Healthy and Sustainable Cities. Sustainable development goals as a framework of education for healthy cities and healthy environments*, (2018). (Springer Nature) pp. 283-298
- [9] *Nurses' Role in Achieving The Sustainable Development Goals*, (ICN 2017) International Council Of Nurses, Geneva, Switzerland ISBN: 978-92-95099-41-8
- [10] Osingada, C. P., & Porta, C. M. (2020). Nursing and Sustainable Development Goals (SDGs) in a COVID-19 world: The state of the science and a call for nursing to lead. *Public Health Nursing*, 37(5), 799-805. <https://doi.org/10.1111/phn.12776>
- [11] Rosa, W.E., Upvall, M.J., Beck, D.M., Dossey, B.M., (May 31, 2019) "Nursing and Sustainable Development: Furthering the Global Agenda in Uncertain Times" *OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing* Vol. 24, No. 2, Manuscript 1.
- [12] Ruhil R. (2015). Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals: Challenges in the Health Sector. *International Studies*, 52(1-4), 118-135.
- [13] Spencer G, Corbin H, Miedema E, Sustainable development goals for health promotion: a critical frame analysis, *Health Promotion International*, Volume 34, Issue 4, August 2019, Pages 847-858
- [14] *State of the world's nursing 2020 (WHO, 2020a): investing in education, jobs and leadership*. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
- [15] *Sustainable Development Report 2019 Transformations to achieve the SDGs*. Bertelsmann Stiftung and Sustainable Development Solutions Network, June 2019
- [16] United Nations (2015) *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.*: Sustainable Development Knowledge Platform (No. A/RES/70/1) (pp. 1-41). <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld> .
- [17] Vladimirova K. Le Blanc D. (2016). Exploring Links Between Education and Sustainable Development Goals Through the Lens of UN Flagship Reports. *Sustainable Development*, 24(4), 254-271. 10.1002/sd.1626
- [18] WHO (2015). *Health in 2015: from MDGs, Millennium Development Goals to SDGs, Sustainable Development Goals*. ISBN 978 92 4 156511 0.2015
- [19] World Health Organization. *Year of the nurse and the midwife (WHO 2020b)* . www.who.int/news-room/campaigns/year-of-the-nurse-and-the-midwife-2020. Accessed April 20, 2021.

KNOWLEDGE IN THE FUNCTION OF HEALTH - THROUGH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

Summary:

Knowledge alone is not a guarantee of health and well-being, however, without knowledge, the capacity to achieve health at both the individual and the population level is significantly weakened. It is not enough to have knowledge - it is important to manage knowledge in the function of health. SDGs can be perceived as a set of guidelines to take necessary actions that need to be synchronized (not anyone to be left out), through a comprehensive, disciplined and dedicated implementation. SDGs fully comply with health if a broad approach is applied and if goal number 3 (SDG 3) is not given priority over others. A constant process of education, for health professionals especially, should include all SDGs, and other professions (technical, agricultural, veterinary, art, etc. should learn and connect the concept of health with other areas). Health-related knowledge and sustainable development should be seen as a growing global interest in achieving SDGs. Understanding the concepts of health, hygiene and well-being, the connection between health and the environment, and climate changes with health are crucial for the success of the actions. Infectious and non-infectious diseases, socio-political-economic dimension of health and well-being, the importance of physical and mental health, discrimination and violence in the context of health, as well as sexual and reproductive health are the knowledge that we must insist on. The pandemic crisis and other emergencies indicate the importance of taking all measures to reduce the risk. SDGs are certainly a roadmap for knowledge as a basic drive for achieving health.

Key words: health, knowledge, SDGs